

A SALA DE AULA E O USO IRRACIONAL DO CELULAR: REFLEXÕES A PARTIR DA LEI Nº 15.100 DE 13 DE JANEIRO DE 2025¹

 DOI: 10.5281/zenodo.15750493

Francisco Lucas Ferreira Barbosa

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4140-680>

RESUMO

A tecnologia tem se tornado cada vez mais presente na vida do ser humano, portanto, é inquestionável o seu entrelaçamento nas relações sociais dos indivíduos. Partindo dessa observação, destacamos que este artigo tem por objetivo tecer algumas considerações no que diz respeito à relação existente entre a sala de aula e o uso irracional do celular observando, assim, os impactos a partir da Lei Federal nº 15.100 de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celular, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da Educação Básica. Ao longo do estudo, teceremos questionamentos importantes para repensarmos a prática pedagógica e, assim, a sua relação com o uso da tecnologia no ambiente escolar.

Palavras-chave: Escola. Sala de aula. Celular. Lei nº 15.100/2025.

ABSTRACT

Technology has become increasingly present in the life of human beings, therefore, its intertwining in the social relations of individuals is unquestionable. Based on this observation, we highlight that this article aims to make some considerations regarding the relationship between the classroom and the irrational use of cell phones, thus observing the impacts from Federal Law no 15,100 of January 13, 2025, which provides for the use, by students, of personal portable electronic devices, including cell phones, in public and private Basic Education educational establishments. Throughout the study, we will raise important questions to rethink the pedagogical practice and, thus, its relationship with the use of technology in the school environment.

Keywords: School. Classroom. Cell phone. Law No. 15,100/2025.

¹ Artigo apresentado no **II Seminário Regional de Interfaces do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e a não inversão de “papeis”**, realizado em 23, 24 e 25 de abril de 2025 no município de Patos/PB.

Pensar a relação existente entre a escola, o estudante e o celular é de fundamental importância diante do contexto tecnológico em que vivemos. Ao pautar essa questão, podemos observar que ainda há muito para se dialogar sobre o espaço escolar, o uso (ou não) do aparelho celular na escola e o sujeito estudante – protagonista neste cenário.

Não podemos nos furtar dessa discussão, pois o século XXI está regido pela tecnologia, pela rápida interação e pelo uso excessivo dos aparelhos tecnológicos. Diante tudo isso, poderíamos partir de alguns questionamentos, como: o que é a escola? É possível não pensarmos na escola associada ao contexto digital? Qual o impacto das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes? O uso do celular em sala de aula tem provocado a distração constante? É possível adotarmos medidas para lidarmos com o crescimento exponencial da IA? Ainda somos capazes de pensar, agir e se posicionar de forma crítica?

Questões como as colocadas acima, faz-nos refletir sobre o contexto no qual estamos inseridos e, assim, melhor compreender qual a nossa responsabilidade mediante todo esse cenário.

Dessa maneira, este artigo tem por objetivo tecer algumas considerações no que diz respeito à relação existente entre a sala de aula e o uso irracional do celular observando, assim, os impactos a partir da Lei Federal nº 15.100 de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celular, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da Educação Básica.

Para realizarmos esse estudo, dialogaremos constantemente com estudiosos que já teceram discussões sobre a temática (Nagumo e Teles, 2016; Campos, Souza e Matos, 2021; Zuin e Zuin, 2018), e com dados estatísticos apresentados a fim de trazer aspectos importantes da relação escola-celular-estudante para a discussão que ora se apresenta.

Para além da introdução, este artigo está estruturando em quatro seções, a saber – a escola ainda é um espaço de interação, o celular e o uso irracional, a Lei nº 15.100/2025 sob a perspectiva dos estudantes e, por fim, as considerações finais – para continuar pensando.

1. A escola ainda é um espaço de interação

Nesta seção, abordaremos a escola como um espaço de interação, aprendizado e diálogo, para isso, discutiremos a perspectiva de escola a partir da qual nos vinculamos, a escola que temos, a escola que queremos e as urgências das instituições escolares, dos professores e dos estudantes no século XXI.

Ao usar o advérbio “ainda” para afirmar que as escolas são um espaço de interação, o fazemos de forma proposital, pois se não estivermos atentos em pouco tempo a escola pode não ser mais um espaço de interação e se tornar no que os meritocratas elitistas sempre quiseram que ela fosse: tão somente um espaço de formação para a mão de obra. Na contramão dessa perspectiva, é importante destacar que acreditamos numa escola interativa, viva, colorida, dinâmica, questionadora e inquieta, não nos interessa uma escola de paredes brancas, sem vivências e silenciada pela ideia de que “os estudantes são bons porque não falam”. A escola é o lugar de pensar, falar e construir conhecimento numa constante interação.

Ao abordar a escola, o professor e o estudante na obra *A alegria de ensinar* (1994), Rubem Alves enfatizou que

[...] Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido (Alves, 1994, p. 67).

Nessa perspectiva, consideramos fundamental discutir a escola e suas interfaces frente aos novos desafios contemporâneos. As práticas escolares precisam ser ressignificadas sob o permanente questionamento: essa instituição está a serviço de quem? Para quê? É impossível pensarmos numa escola que despreze a tecnologia, pois além de ir de encontro aos documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Política Nacional de Educação Digital e as Estratégias Nacional de Escolas Conectadas, caso despreze a tecnologia, a instituição vai contra a própria ideologia do que é a escola como um espaço de inovação e de conexão.

Geralmente, gestores, professores e equipe escolar associam tecnologia a tão somente o uso do celular dada a difusão do aparelho, no entanto, é fundamental a compreensão de que ao discutirmos tecnologia estamos nos referindo a todo um

conjunto de conhecimentos, técnicas e inovações criadas pelo ser humano para resolver problemas e facilitar o nosso dia a dia.

E, nesse sentido, a própria escola é uma tecnologia tendo em vista que surgiu com a finalidade de resolver dilemas sociais e, assim, facilitar a vida dos seres humanos. É importante termos a sensibilidade de compreender que nem sempre as aulas atrativas estão só no celular, elas podem estar dentro do próprio espaço escolar, basta que professor e estudantes explorem esse ambiente sob novas perspectivas.

Embora a escola ainda seja um lugar de interação, precisamos fortalecê-la ainda mais, é preciso repensá-la a partir de práticas simples como plantar, colher, pintar, cuidar, pois uma escola sem essas vivências e tantas outras, infelizmente, está fadada à morte.

Sabemos que não é fácil a construção de um espaço dinâmico e interativo num universo em que a sala de aula disputa espaço com o ambiente digital e as inteligências artificiais, no entanto, não podemos cruzar os braços e tão somente observar a sala de aula, pois esse espaço exige atenção, burilamento e inovação a partir do constante diálogo com o outro, talvez esta seja a palavra-chave: diálogo.

Nesse sentido, é interessante observarmos o que pontua Nora Krawczyk – doutora em educação pela UNICAMP, no artigo *Uma roda de conversa sobre os desafios do Ensino Médio* inserido na obra *Juventude e Ensino Médio: diálogo, sujeitos e currículos* (2014), para Krawczyk (2014, p. 85) “[...] o nosso desafio e o do poder público é oferecer uma escola que comporte uma dinâmica de aprendizagem em sintonia com o mundo contemporâneo para toda a população; assim, ela se tornará realmente democrática e não simplesmente massiva”. Essa é a questão. Precisamos alinhar nossas discussões e práticas rumo à uma escola que diversifique as suas práticas de ensino com vistas a participação ativa e interativa dos estudantes.

Penso que o futuro da escola depende muito de nós, professores e professoras, não me refiro somente aos aspectos estruturais do ambiente escolar, mas a dinâmica pedagógica e ao *como* fazer que, sem utopias, perpassa por nossas mãos. A escola precisa continuar a ser um lugar de interação e é nessa perspectiva que passaremos a discutir como o celular tem sido usado nesse espaço. Embora o subtítulo seguinte já denuncie algo, fica o questionamento acerca do celular: mais tem favorecido ou desfavorecido a interação no ambiente escolar? Passemos à discussão.

2. O celular e o uso irracional na sala de aula

Estranho o subtítulo, não? Irrracionalidade? Para um ser que é racional? Eis a questão, até que ponto? Pensar o ambiente escolar implica refletir sobre diversas questões e, nesta seção, deter-nos-emos a pensar na relação do estudante com o uso do celular na escola, fator que tem chamado a atenção de especialistas, pais e dos próprios estudantes (aqueles mais sensibilizados com relação a questão).

A professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Elisa Pereira Gonsalves na obra *Conversas sobre iniciação à pesquisa científica* (2007), traz à tona dois tipos de crítica, para Gonsalves (2007) existe a crítica externa, que ressalta a importância do objeto no seu contexto histórico, social, cultural e filosófico e existe a crítica interna, que se detém ao exame do conteúdo, analisando os aspectos internos. Valendo-se dessa observação interessante, passaremos a fazer uma análise crítica dos aspectos externos e internos do uso irracional do celular na sala de aula, fator que tem contribuído demasiadamente para o insucesso escolar nas últimas décadas.

Partindo de uma análise externa, podemos perceber o quanto o uso inadequado tem distraído crianças, adolescentes e jovens e, assim, prejudicado em alto grau a aprendizagem, além disso esse uso desmedido tem afetado seriamente as interações sociais. De acordo com a pesquisa *TIC Kids Online 2024*², 93% dos brasileiros de 9 a 17 anos são usuários de internet. Desse total, surpreendentemente nada menos que 98% acessam a rede por meio do aparelho celular e passam mais de 9 horas nas redes sociais. Preocupante, não? O uso prolongado do celular na escola prejudica, e muito, o processo de aprendizagem e de interação – fator crucial para o desenvolvimento social, cultural e intelectual dos sujeitos.

Uma outra questão que tem chamado a atenção de estudiosos e especialistas é o *como* o ambiente virtual tem viciado as pessoas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a dependência digital, também chamada de nomofobia, como um transtorno caracterizado pelo medo irracional de estar sem o celular ou outros aparelhos eletrônicos.

Numa perspectiva de crítica interna, podemos destacar que o uso inadequado gera impactos na saúde mental e física dos estudantes. Segundo uma pesquisa da

² Disponível em: <https://cetic.br/pt/noticia/tic-kids-online-investiga-pela-primeira-vez-frequencia-do-uso-de-plataformas-digitais-por-criancas-e-adolescentes/>.

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)³, 72% das crianças avaliadas tiveram um aumento da depressão associado ao uso excessivo das telas. Na mesma linha, a FIOCRUZ⁴ revelou por meio de um levantamento o aumento de 6% na taxa de suicídio entre pessoas de 10 a 24 anos no período de 2011 a 2022.

Esses dados assustadores, convida-nos a refletir sobre os impactos do uso irracional dos celulares em todos os ambientes e, principalmente, na escola dado o desinteresse de uma parte considerável dos estudantes pelos conteúdos apresentados. Pensar em como esses dados se revelam na sociedade é crucial para entendermos algumas questões como o aumento da ansiedade, da irritabilidade, da dependência emocional, do desejo de ser o outro, isto é, de ter o que o outro tem, os estudos citados e outros apontam que todas essas questões, direta ou indiretamente, estão interligadas ao uso irracional do celular.

É fundamental esclarecermos a essa altura da discussão que não somos contra o uso do celular ou da tecnologia, afirmar que o celular só representa atrasos e que a tecnologia nada tem a contribuir seria uma hipocrisia. As discussões tecidas nesse estudo servem como ponto de reflexão sobre os impactos do uso do celular na escola e na vida pessoal dos estudantes.

No tocante à tecnologia, interessa-nos observar o que o especialista em tecnologia Fabio Nudge Pereira nos apresenta na obra *Assuma o controle das suas telas: como dizer não para a sobrecarga de informação, melhorar a produtividade e usar a tecnologia a seu favor para ter mais tempo para você* (2023), para ele

[...] vivemos em uma sociedade ultrarrápida e ultraconectada. O que existe hoje pode não existir amanhã, as coisas mudam muito mais rápido do que somos capazes de prever. Em um piscar de olhos, o que servia já não serve mais. E é neste mundo caótico que nos encontramos e nos tornamos reféns do próprio tempo (Pereira, 2023, p. 54).

Sabemos que já não conseguimos viver sem a tecnologia, ela está intrinsecamente relacionada à vida do homem na contemporaneidade, no entanto, é fundamental que ela seja vista e estudada do ponto de vista crítico, não cabe passividade nessa análise.

³ Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/uso-excessivo-de-telas-esta-associado-a-saude-mental-de-diferentes->

⁴ Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-02/fiocruz-alerta-para-aumento-da-taxa-de-suicidio-entre-crianca-e-jovem>.

O uso irracional do celular na escola, *locus* abordado neste estudo, pode ser superado por meio de uma educação digital e midiática que, de fato, promova o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes dentro e fora do ambiente escolar, não nos interessa a imposição, mas sim o diálogo e a construção conjunta.

A princípio, o Ministério da Educação (MEC), preocupado com essa temática, lançou, sequencialmente à Lei nº 15.100/2025, três guias didáticos⁵ abordando estratégias exequíveis para superarmos o uso irracional do celular. No guia direcionado para as escolas contém uma seção voltada para a educação digital e midiática que merece ser lida e discutida entre professores e estudantes da Educação Básica na perspectiva de ampliar o horizonte de visão a respeito dessa relevante discussão.

Dessa maneira, acreditamos que a partir de uma sensibilização crítica do uso do celular dentro e fora da sala de aula, de uma formação contínua e eficiente para os docentes e da instauração de um permanente diálogo entre professores, equipe escolar e estudantes possa ser possível superarmos o atual cenário de forte dependência do aparelho celular e, assim, transpormo-nos a uma situação de equilíbrio, racionalidade e uso eficiente do aparelho celular, que tem muito a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem desde que haja atividades com propósitos bem definidos e uma orientação correta acerca do uso da tecnologia.

Nesse rol de discussões, interessa-nos compreender também como os estudantes e, em especial, os do Ensino Médio observam essa discussão. Para isso, partiremos, na próxima seção, de uma explanação sobre o perfil discente analisado e seguiremos para o momento de leitura da escrita de estudantes que integram uma escola de Ensino Médio localizada no sertão da Paraíba.

3. A Lei 15.100/2025 sob o olhar dos estudantes do Ensino Médio

A professora Shirlei Rezende Sales num interessante artigo intitulado *Tecnologias digitais e juventude ciborgue: alguns desafios para o currículo do Ensino Médio (2014)* traz à tona a discussão sobre as subjetividades juvenis, questão que deve ser observada quando tratamos de educação, juventude e escolas. Para Sales (2014, p. 230) “[...] na contemporaneidade parece haver uma demanda generalizada

⁵ Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/mec-lanca-guias-para-orientar-o-uso-de-celulares-na-escola>.

para a incorporação das tecnologias digitais nas práticas mais cotidianas”, pensando a sala de aula a partir dessa observação essa questão nos preocupa, e muito, porque a incorporação das tecnologias digitais nas práticas cotidianas não surtiu os efeitos esperados ou poderíamos dizer que realizaram efeitos controversos. Passemos a pensar nisso.

A utilização em excesso da tecnologia digital nas salas de aula tem causado mal-estar entre professores e estudantes, estes dispersos no universo das redes sociais têm dado pouca ou quase nenhuma atenção àqueles que continuam na árdua missão de pesquisa, elaborar e mediar aulas, esse impasse tem ido mais longe e provocado uma defasagem significativa na aprendizagem dos discentes. Tão grave tem sido a questão que pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros apoiam a restrição de uso do celular nas escolas⁶, pois é importante observar que os problemas não se restringem somente ao ambiente escolar, mas vão além dos muros escolares causando impactos negativos no seio familiar e, conseqüentemente, na própria sociedade.

Nesse sentido, embasado em estudos sérios que expressam a preocupação apresentada o Governo Federal sancionou em 13 de janeiro de 2025 a Lei nº 15.100, que “tem por objetivo dispor sobre a utilização, por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive telefones celulares, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica” (BRASIL, 2025).

Ao argumentar sobre a importância da Lei em questão, o Ministro da Educação Camilo Santana afirmou que a medida visa salvaguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes. Além disso, o Ministro destacou no evento de sanção da Lei que o celular não está terminantemente proibido em sala de aula, pois a Lei prevê o “uso de aparelhos eletrônicos [...] para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação” (BRASIL, 2025).

Embora 80%⁷ da população tenha aprovado a nova medida governamental, a Lei nº 15.100 de 15 de janeiro de 2025 tem dividido opiniões entre os estudantes brasileiros.

Sendo assim, na perspectiva de compreender como os estudantes tem visto a Lei em questão, realizamos uma pesquisa com estudantes do 1º, 2º e 3º ano do

⁶ Disponível em: https://linktr.ee/protecao_crianças_digital?lt_utm_source=lt_share_link#425674843.

⁷ Disponível em: <https://revistapoder.uol.com.br/2024/10/15/adultos-desejam-proibicao-de-celulares-nas-escolas/>.

Ensino Médio de uma escola integral localizada no sertão da Paraíba⁸. Num universo de 140 estudantes, 40 responderam ao seguinte questionamento: *Como você, estudante, avalia a lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica?*

A partir da resposta dos estudantes do Ensino Médio a esse questionamento, observamos uma equilibrada negação a implantação da Lei nº 15.100 de 2025, que dispõe sobre a proibição do uso do celular nas escolas. Os discentes do primeiro ano, em grande maioria, afirmam que a medida em nada beneficia a escola e os estudantes. Já os estudantes do segundo ano, num quantitativo mais equilibrado, colocaram que a medida poderia ser mais flexível. E, por fim, os estudantes do terceiro ano afirmam, em grande maioria, que a medida foi benéfica haja vista eles estarem menos distraídos e, conseqüentemente, prestarem mais atenção nas aulas ministradas.

A seguir, apresentamos dois relatos de estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano e, assim, faremos uma discussão sobre as observações apresentadas pelos estudantes, sequencialmente.

⁸ Optamos por não divulgar o nome da escola.

Figura 1 – Texto do estudante A

- 1- Como você, estudante, avalia a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica?

Podemos dizer que isso não melhorou em nada, pois a criação de lei não no termo da tecnologia e eu não vejo problema nenhum usar o celular no intervalo, isso não melhora e nem prejudica, mas isso só traz problemas até demais. O engarrafado que o "GOVERNO" procura prejudicar os alunos de qualquer forma, mas não procura melhorar a alimentação das escolas públicas federais, e o espaço onde estudamos um exemplo é minha "escola" onde parece se encontrar no centro da Avenida Americana, só foi para a quadra atrás uma turma de mata que até isso está impedindo a quadra. Bem, isso foi um pouco de muito mais do que pensar, mas faz quem? isso não vai melhorar em nada só se isso for mesmo, passar BEM "GOVERNO".

**#FALETOLEVE #CELULARDEVOLTA!!
MENINO REI**

Fonte: Estudante A do primeiro ano do Ensino Médio

Figura 2 – Texto do estudante B

- 1- Como você, estudante, avalia a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica?

Não gostei porque os alunos não podem mais
celular mais os professores podem ~~em~~ ^{em} ~~caso~~ ^{caso} que eles
ultra e estão na escola falta de rigor todo dia
tem dia que aumentam não presta porque está
gastando dessa lei queremo o celular de volta si
os profereores ~~o~~ ^o ~~os~~ ^{os} ~~direito~~ ^{tem} ~~direito~~ ^{de} ~~uso~~ ^{nos}
também tem direito

Celular de volta

Fonte: Estudante B do primeiro ano do Ensino Médio

Os estudantes A e B⁹, ambos do primeiro ano do Ensino Médio, ao responderem ao questionamento apresentado, destacam *Hashtags* – expressão comum em redes sociais, sinalizando serem contra a Lei nº 15.100 de 15 de janeiro de 2025, a *hashtag* “celular de volta” foi utilizada de forma uníssona pelos estudantes da turma numa nítida declaração de insatisfação com a medida. Além dessa observação, destaco alguns outros comentários feitos pelos estudantes como “[...] se forem para a quadra verá uma *ruma* de mato que até isso está invadindo a quadra”, ao trazer essa colocação, o estudante quis deixar claro que ao proibirem a utilização do celular deveriam ao menos viabilizar o acesso à quadra para que possam interagir no horário do intervalo. Uma outra observação interessante está presente no comentário do estudante Y, que afirma o seguinte: “não gostei porque os alunos não

⁹ Optamos por não identificar o nome dos estudantes que responderam ao questionamento, portanto, eles serão representados por letras do alfabeto.

pode mexer no celular, mas os professores podem”, aqui está explícito uma problemática, logo é fundamental que a escola trabalhe ainda mais a perspectiva da sensibilização no tocante ao uso do aparelho celular na escola, não para proibir os professores de utilizarem, mas para explicar a comunidade discente as diferentes necessidades e urgências no uso do aparelho por parte do docente.

Passemos a observar dois depoimentos de estudantes do segundo ano do Ensino Médio.

Figura 3 – Texto do estudante C

Fonte: Estudante C do segundo ano do Ensino Médio

A partir do comentário do estudante C notamos que já há uma compreensão mais abrangente com relação aos estudantes do primeiro ano, apresentados anteriormente. Ao destacar que “[...] isso faz com a gente foque mais nas aulas”, o estudante percebe que o celular causava distração e que inviabilizava a concentração nas aulas.

Figura 4 – Texto do estudante D

Fonte: Estudante D do segundo ano do Ensino Médio

Essa resposta é interessante porque o estudante apresenta duas vertentes, segundo a sua opinião acerca da Lei em questão, para ele tanto há um ponto positivo como um ponto negativo. Ao trazer essa dupla visão, ele demonstra compreender prós e contras de medidas sérias como a discutida no presente artigo.

É importante observar que alguns estudantes optaram por fazer essa dupla observação, “por um lado é positiva” e “por outro lado é negativa”, permitindo assim uma compreensão mais abrangente da análise.

A seguir, analisaremos o comentário de dois estudantes do terceiro ano do Ensino Médio.

Figura 5 – Texto do estudante E

- 1- Como você, estudante, avalia a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica?

No primeiro dia de aula que eu soube sobre a proibição do uso do celular, fiquei bastante receiosa por ter uma dependência grande no aparelho e não saber passar mais de 24 sem ele (no caso hoje em dia são +9 horas sem usar). Os dias passaram e eu comecei a perceber que não está com o aparelho na escola, ~~mas~~ minha produtividade, comunicação, desempenho aumentou bastante, por não estar desviando meu foco das aulas para utilizar o celular.

Fonte: Estudante E do terceiro ano do Ensino Médio

No comentário apresentado podemos observar uma resposta mais crítica ao questionário apresentado, pois o próprio estudante reconhece que exagerava no tempo de uso do celular, relatando que havia uma certa dependência do aparelho, mas a partir da Lei nº 15.100/2025 teve que mudar os hábitos e estabelecer novas regras para a utilização do celular e, conseqüentemente, das redes sociais, fator que para ele aparenta ser positivo.

Um outro aspecto interessante que podemos observar diz respeito às habilidades desenvolvidas a partir dos novos hábitos, o estudante cita que melhorou na “[...] pontualidade, comunicação e desempenho” – elementos essenciais ao sujeito que está num processo de formação educacional.

Figura 6 – Texto do estudante F

- 1- Como você, estudante, avalia a lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica?

AMEI!!! Os alunos voltaram a prestar atenção nas aulas, que antes ignoravam porque ficavam jogando, assistindo ou mexendo nas redes sociais. De certa modo está ajudando no desenvolvimento do aluno nas aulas. Nas aulas vagas estão lendo, jogando (jogos de tabuleiro) ou dormindo, tempo esse que não era aproveitada por conta da celular. Só é ruim pois não dá para olhar as horas (preciso de um relógio de parede) e

Fonte: Estudante F do terceiro ano do Ensino Médio

O estudante F, de início, já exclama que “amou” a nova Lei. Para o discente a Lei foi de extrema relevância, pois “[...] os alunos voltaram a prestar atenção nas aulas”, aqui é fulcral observamos o verbo “passaram”, que demonstra claramente que antes não havia uma devida atenção às aulas. A percepção crítica do estudante vai além e ele expõe as atividades desenvolvidas nas horas vagas, a exemplo, podemos citar a leitura – instrumento fundamental para a formação intelectual do ser humano.

Nessa perspectiva, visando apresentar um panorama geral da pesquisa realizada preparamos, a partir da relevante contribuição dos professores Hugoenildo Fernandes de Oliveira, Amélia Raquel de Sousa Silva e Amélia Maria Rodrigues de Oliveira¹⁰, um gráfico para apresentar os resultados obtidos a partir dessa investigação.

¹⁰ Todos são docentes da Rede Estadual de Educação da Paraíba.

Figura 7 – Percepção dos alunos sobre a contribuição da Lei nº 15.100/2025 para a aprendizagem

Fonte: o autor com a colaboração dos professores mencionados

O gráfico apresentado destaca a percepção dos discentes com relação a contribuição (ou não) da Lei em discussão para a aprendizagem. Nesse sentido, a partir da sistematização dos dados podemos inferir que uma grande parcela de estudantes do primeiro ano do Ensino Médio afirma que a Lei nº 15.100 não contribui para a aprendizagem, sequencialmente percebemos que os estudantes do segundo ano do Ensino Médio equilibram o gráfico e reconhecem que a proibição do uso do aparelho celular tem contribuído para a aprendizagem na sala de aula. Por fim, os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio apontam que, em boa medida, a Lei discutida tem contribuído para uma melhor aprendizagem no ambiente escolar. Sendo assim, podemos inferir que a compreensão de que a Lei contribui (ou não) com o processo de aprendizagem também está interligado à própria formação intelectual e cognitiva dos estudantes, pois os do primeiro ano ainda estão se adaptando as novas circunstâncias, já os do terceiro ano se encontram mais integrados ao processo de aprendizagem e, por isso, apresentam um entendimento mais lúcido da questão.

4. Para continuar pensando

Ao longo deste artigo, buscamos estudar as relações existentes entre a escola, o estudante e o celular numa perspectiva crítica. Dessa maneira, detemo-nos a analisar de forma particularizada cada aspecto que consideramos relevante como, por exemplo, a escola que temos e a escola que queremos, o uso irracional do celular na sala de aula e as perspectivas mediante o novo contexto apresentado pela Lei nº 15.100 de 13 de janeiro de 2025, que proíbe o uso do aparelho celular na sala de aula.

Ao trazer à tona a opinião de estudantes de uma escola pública localizada no sertão da Paraíba sobre a nova Lei vigente, buscamos compreender a partir do olhar discente todas essas questões teorizadas e pormenorizadas nessa discussão. Embora estejam em anos diferentes do Ensino Médio, os estudantes A, B, C, D, E e F demonstraram um alto poder argumentativo quanto a questão, colocando-nos em posição de reflexão. Com isso, podemos perceber, se avaliarmos do primeiro ao terceiro ano do Ensino Médio, que há uma sequenciação no tocante à sensibilização do não uso do aparelho celular na sala de aula e da contribuição que esta medida tem dado ao processo de ensino e aprendizagem, é bem provável que essa abrangência na compreensão se dê em virtude da própria evolução da faixa etária e de outras vivências, mais ou menos consolidadas no terceiro ano do Ensino Médio.

Dessa forma, é imprescindível destacarmos, novamente, que não estamos relutando contra a tecnologia ou os aparelhos celulares, mas sim fazendo uma análise crítica do seu uso desmedido e irracional na sala de aula - fator que tem sido alvo de estudos sérios e com embasamentos estatísticos responsáveis. É possível aprender e desenvolver as habilidades necessárias à formação intelectual e social com a utilização equilibrada do aparelho celular. Uma outra questão que consideramos importante é o compromisso governamental com a estruturação das escolas, essas instituições precisam estarem bem equipadas, com bibliotecas abertas, quadras em boas condições, espaços de descanso e de lazer à disposição dos estudantes, pois eles precisam estar nesse ambiente, ou melhor, eles – os estudantes, precisam pertencer a esse espaço que é fundamental à formação humana de todos.

Por fim, (se é que tem um fim, creio que não), é importante destacarmos que não temos a intenção de fechar o círculo, mas sim de refletir sobre novas possibilidades e compreensões acerca das questões apresentadas. A abertura para novas inferências é o que nós move, comove e inquieta, portanto, a expectativa é de

que fiquemos inquietos perante essas considerações e, assim, possamos ler mais, vivenciar mais, compreender mais e, efetivamente, dialogar mais, pois somente assim poderemos nos inserir nesse “simpósio universal”, conforme apresentado pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975).

REFERÊNCIAS

ALVES, Rubem. **A alegria de ensinar**. 3. ed. São Paulo: ARS Poética, 1994.

BRASIL. **Lei nº 15.100, de 13 de janeiro de 2025**. Dispõe sobre a utilização, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 jan. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm. Acesso em: 23 mar. 2025.

CAMPOS, Fernanda Araujo Coutinho; SOUZA, José Batista de; MATOS, Manoel Rodrigues de Abreu. Educação e contemporaneidade: o celular como recurso pedagógico. **Revista Científica do Unirios**, 2021.

GONSALVES, Elisa Pereira. **Conversas sobre iniciação à pesquisa científica**. 4. ed. Campinas: Alínea, 2007.

KRAWCZYK, Nora. Uma roda de conversa sobre os desafios do Ensino Médio. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e ensino médio**: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

NAGUMO, Estevon; TELES, Lucio França. O uso do celular por estudantes na escola: motivos e desdobramentos. **Revista Brasileira Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 97, n. 246, p. 356–371, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/wBpRPnRRcmCBtZrh99VZbTC/>. Acesso em: 02 de abr. 2024.

PEREIRA, Fabio Nudge. **Assuma o controle das suas telas**: como dizer não para a sobrecarga de informação, melhorar a produtividade e usar a tecnologia a seu favor para ter mais tempo para você. São Paulo: Editora Gente, 2023.

SALES, Shirlei Rezende. Tecnologias digitais e juventude ciborgue: alguns desafios para o currículo do Ensino Médio. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e ensino médio**: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ZUIN, Vânia Gomes; ZUIN, Antônio Álvaro Soares. O celular na escola e o fim pedagógico. **Revista Brasileira de Educação**, [s.l.], 39, n. 143, p. 419–435, 2018. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20190504000620/http://www.scielo.br/pdf/es/v39n143/1678-4626-es-39-143-419.pdf>. Acesso em: 16 de mar. 2025.